

Strategi Pengembangan Usaha Pada Rumah Makan Telago Jaya Palembang menggunakan Analisis Bisnis Model Canvas (BMC)

Business Development Strategy at Telago Jaya Palembang Restaurant using Business Analysis Model Canvas (BMC)

Nugraha Ikhwanul Muslimin¹⁾*, Hadi Jauhari²⁾, Fetty Maretha³⁾

1) Prodi D IV Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

2) Prodi D IV Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

3) Prodi D III Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: nugrahamuslim753@gmail.com

Abstrak

Rumah makan Telago Jaya merupakan rumah makan yang memiliki ciri khas masakan Minang yang berlokasi di Jl Bambang Utoyo, 5 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111. Penulis memetakan 9 blok bisnis model canvas pada Rumah makan Telago Jaya dan masih terlihat bahwa rumah makan tersebut masih memasarkan produknya secara *offline* saja. Maka dari itu penulis membuat akun Instagram @telagojaya untuk membantu mengenalkan rumah makan Telago Jaya pada masyarakat sekitar dan meningkatkan penjualannya melalui aplikasi tersebut.

Kata Kunci: *Business Model Canvas, Instagram, Rumah Makan Telago Jaya.*

Abstract

Telago Jaya restaurant is a restaurant that has the characteristics of Minang cuisine, which is located on Jl Bambang Utoyo, 5 Ilir, Kec. Team Ilir. II, Palembang City, South Sumatra 30111. The author mapped 9 canvas business blocks at the Telago Jaya restaurant and it can be seen that the restaurant only markets its products offline. Therefore the author created an Instagram account @telagojaya to help introduce the Telago Jaya restaurant to the surrounding community and increase sales through the application.

Keywords: *Business Model Canvas, Instagram, Telago Jaya Restaurant*

PENDAHULUAN

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada dasarnya UMKM adalah singkatan dari usaha yang dilakukan oleh perorangan, kumpulan masyarakat, usaha kecil dan rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang memandang UMKM sebagai ujung tombak dari sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan dalam pembangunan masyarakat.

Rumah Makan Talago Jaya merupakan salah satu UMKM jenis kuliner yang telah berdiri sangat lama. Rumah makan ini telah berdiri sejak tahun 2001 namun dengan pemilik yang berbeda dengan sekarang. Ibu Yulizar baru mengambil alih Rumah makan Talago Jaya pada tahun 2009.

KAJIAN PUSTAKA

Strategi adalah seni bagi seseorang ataupun kelompok untuk memanfaatkan, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki guna mencapai hal yang telah direncanakan melalui tata cara yang dianggap dapat efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan

Pengembangan usaha adalah kondisi dimana seseorang ataupun kelompok meningkatkan potensi dari suatu usaha

yang sedang mereka rintis dengan berbagai macam metode ataupun teknik yang telah mereka pelajari untuk mencapai omset atau keuntungan yang lebih besar dan mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar dari pada sebelumnya baik dari segi pendapatan, fasilitas, maupun pelayanannya.

Planellas mengatakan Business Model Canvas adalah alat kewirausahaan dan manajemen strategis yang dapat membantu mendeskripsikan, menantang, merancang, membuat, dan mengaktifkan model bisnis. (Planellas & Muni, 2019).

METODOLOGI

A. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan memakai beberapa metode penelitian yakni studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Alat Perancangan

Penulis menggunakan beberapa alat dalam membuat perancangan sosial media pada Rumah makan Talago Jaya yaitu berupa akun sosial media.

C. Tahapan Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah menggunakan beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu berupa perencanaan, kedua pengumpulan informasi, ketiga penerapan 9 blok Bisnis Model Canvas terhadap setiap aspek yang ada pada

rumah makan Talago Jaya, pembuatan sosial media rumah makan Talago Jaya.

HASIL

Hasil Analisis Bisnis Model Canvas

1. Value Propositions (Proposi Nilai)

- a. Lokasi strategis
- b. Sudah dikenal Masyarakat
- c. Harga jual murah/terjangkau

2. Customer Segment (Segmen Pasar)

- a. Pedagang Pasar Lemabang
- b. Konsumen Pasar Lemabang
- c. Sekolah Sekitar
- d. Pegawai Lurah/Camat
- e. Langganan

3. Channels (Saluran)

- a. Penjualan di toko
- b. Pesanan via telepon dan WA

4. Customer Relationships (Kemitraan Pelanggan)

- a. Menjaga Cita Rasa
- b. Melakukan Kerjasama
- c. Ramah dan Jujur

5. Revenue Streams (Arus Pendapatan)

- a. Penjualan Nasi
- b. Terima Pesanan (syukuran, tahlilan, jum'at barokah
- c. Banyaknya *outlet* yang menjual dengan harga yang tak kalah murah.
- d. Banyaknya pesaing *online* dalam memasarkan produk mereka.

6. Key Activities (Aktivitas Utama)

a. Proses Produksi

b. Lauk dibuat setiap hari

c. Memilih bahan makanan yang berkualitas

d. Karakter penjual ramah dan jujur

7. Key Resources (Sumber Daya Utama)

- a. Tempat produksi di lokasi usaha
- b. Tempat membeli bahan dekit dengan lokasi usaha
- c. Bahan utama mudah dicari
- d. Lokasi Strategis

8. Key Partners (Mitra Utama)

- a. Supplier bumbu
- b. Supplier bahan baku
- c. Supplier kemasan
- d. Konsumen tetap
- e. Kegiatan amal

9. Cost Structure (Struktur Biaya)

- a. Bahan baku pembuatan makanan
- b. Upaya karyawan
- c. Operasi lainnya (Biaya listrik,air,dsb).

PEMBAHASAN

Nama dan Logo Usaha

Usaha Rumah makan Talago Jaya ini menjual berbagai jenis makanan khas masakan minang dengan berbagai macam bahan pokok seperti ayam, daging, ikan yang kemudian diolah menjadi beberapa menu masakan. Hal ini menjadikan inspirasi bagi *owner* untuk memberi nama usaha "Talago

Jaya” dengan harapan rumah makan ini dapat menjadi tempat yang bisa menjadi telaga bagi setiap orang dan rumah makan tersebut dapat berjaya.

Logo berfungsi sebagai identitas dari suatu usaha dan dapat berfungsi untuk menjadi ciri khas dari usaha itu sendiri. Rumah makan Talago Jaya telah memiliki logo nya sendiri yang diambil berdasarkan nama rumah makan itu sendiri yakni Talago Jaya berikut logo yang telah dibuat oleh rumah makan Talago Jaya

Gambar 1 Logo Usaha

Sumber: Rumah makan Talago Jaya (2023).

Profil Akun Sosial Media

Profil akun sosial media rumah makan Talago Jaya terdiri dari Alamat rumah makan Talago Jaya, jam operasi dari rumah makan Talago Jaya dan tagline dari rumah makan Talago Jaya

Gambar 2 Profil Instagram

Sumber: Instagram Rumah Makan Talago Jaya (2023)

Gambar tersebut merupakan tampilan profil pada instagram @talagojaya akun instagram tersebut dibuat pada tanggal 31 Juli 2023. Saat ini akun tersebut telah mendapatkan jumlah pengikut sebanyak 133 pengguna.

Pembuatan Konten *Feeds* Instagram

Postingan pertama sampai dengan ketiga terdiri dari layer mengenai identitas rumah makan Talago Jaya. Berisikan Alamat, jam operasional dan Logo dari rumah makan Talago Jaya itu sendiri. Berikut gambar dari layer pertama:

Gambar 3 Konten *Feeds* Instagram
Sumber: Instagram (2023).

Layer ke 2 Terdiri dari 3 postingan yaitu, 2 gambar dan 1 video. Postingan keempat terdiri dari 2 *slide* postingan yang berisi promosi dengan tagline “mengapa harus nasi padang?” kemudian postingan ke lima merupakan konten video mengenai lokasi dari rumah makan Talago Jaya dengan sedikit penambahan dubbing suara mengenai penjelasan dari lokasi tersebut dengan pembawaan yang tidak terlalu formal agar tidak terkesan membosankan, Dan memiliki Durasi video selama 45 detik. Kemudian postingan ke enam terdiri dari 2 *slide* yang berisi informasi menarik berupa konten informasi kelas dunia. Informasi tersebut memberitahukan fakta tentang rendang yang pernah menjadi salah satu masakan terenak didunia.

Gambar 4 Konten *Feeds* Instagram
Sumber: Instagram (2023).

Postingan ke enam sampai postingan ke sembilan adalah postingan layer terakhir yang sama seperti postingan sebelumnya, namun postingan ke enam sampai Sembilan memiliki design yang berbeda. Postingan ke enam sampai ke Sembilan merupakan Layer teratas dari *Feeds* Instagram. Sehingga dapat diberikan gradasi warna kuning keemasan dibagian atas dari gambar tersebut. Untuk memberikan kesan yang lebih berwarna. Dan berguna sebagai pembatas untuk pembuatan konten selanjutnya. Postingan ini berisi tentang macam-macam menu makanan dan minuman yang ada dirumah makan Talago Jaya. Berikut gambar dari postingan ke enam sampai dengan Sembilan:

Gambar 5. Konten *Feeds* Instagram
Sumber: Instagram (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan “Analisis Bisnis Model Canvas Pada Rumah Makan Talago Jaya”. Dapat dilihat melalui blok *channels* Rumah makan Talago Jaya masih menggunakan cara pemasaran secara

online saja. Maka dari itu penulis merancang akun sosial media Rumah makan Talago Jaya dengan harapan rumah makan Talago Jaya dapat memaksimalkan jangkauan kesetiap tempat, bukan hanya memanfaatkan potensi lokasi yang strategis saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy S. 2019. Bukan Media Sosial Biasa, Instagram Kini Jadi Platform Bisnis. <https://katadata.co.id/pingitaria/digital/5e9a552132151/bukan-media-sosial-biasa-instagram-kini-jadi-platform-bisnis>. Diakses pada 20 juli 2023
- GramediaBlog. 2021. Pengertian Strategi serta Jenis, Tujuan, dan Contohnya. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/>. Diakses pada 20 juli 2023.
- GramediaBlog. 2021. Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran, dan Contoh <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>. Diakses pada 19 Juli 2023
- Suwarni Emi, Handayani M.S. 2020. Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang dengan Pendekatan Business Model Kanvas: (Studi Kasus UMKM Arabar Shop di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung). *Journal management, business, and accounting*. 19(3).
- Tempo.co. 2021. Jumlah UMKM di Indonesia. <https://data.tempo.co/data/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>. Diakses pada 19 Juli 2023.